

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 154 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abdusalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH	48
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	86
Файзиев Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudjetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI	126
Xalikov S. X.	
TURISTIK KORXONALARDA BRENDA KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	

AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
<i>Алимова Дилафруз</i>	

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Алимова Дилафруз

Докторант Гулистанского государственного университета
ORCID: 0000-0001-9017-9726

Аннотация. В статье исследуются значение и функции правового регулирования в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан. Автор отмечает, что система правового регулирования имеет иерархическую структуру, состоящую из нескольких уровней — национального, регионального и местного. Также выявляются отдельные проблемы и барьеры, препятствующие эффективной организации инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, правовое регулирование, паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida huquqiy tartibga solishning ahamiyati va funksiyalari o'rganilgan. Muallif ta'kidlaydiki, huquqiy tartibga solish tizimi milliy, mintaqaviy va mahalliy darajalardan iborat iyerarxik tuzilishga ega. Shuningdek, investitsion faoliyatni samarali tashkil etishga to'siqlik qilayotgan ayrim muammolar va to'siqlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investitsion faoliyat, huquqiy tartibga solish, ulushli investitsiya fondlari, aksiyadorlik investitsiya fondlari.

Abstract. The article explores the significance and function of legal regulation in the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan. The author points out that the legal regulation system has a hierarchical structure with several levels — national, regional, and local. It also highlights certain challenges and barriers that hinder the effective organization of investment activities.

Keywords: investments, investment activity, legal regulation, unit investment funds, common trust funds.

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиции играют ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования и долгосрочного развития национальной экономики. Они являются основным источником формирования производственного потенциала, внедрения инноваций и модернизации инфраструктуры. От структуры, направленности и объемов инвестиционных потоков во многом зависят темпы экономического роста, уровень занятости населения, развитие приоритетных отраслей и повышение конкурентоспособности государства на международной арене.

Грамотно организованная инвестиционная политика способствует не только укреплению внутреннего рынка, но и привлечению прямых иностранных инвестиций, что обеспечивает приток современных технологий, управленческих практик и расширяет экспортные возможности страны. Таким образом, инвестиции выступают системообразующим фактором, определяющим стратегию социально-экономического развития и устойчивость финансовой системы государства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Инвестиционная деятельность, как и любой вид деятельности, требует соответствующего регулирования. Регулирование инвестиционных процессов со стороны государства во многом способствует формированию и развитию системы эффективного управления инвестиционной деятельностью. Уроки истории красноречиво подтверждают вышесказанное: преодоление Великой депрессии благодаря мерам, предложенным в «New Deal» Ф.Д. Рузвельта, и научным подходам Дж.М. Кейнса позволило существенно улучшить инвестиционный климат в США. Государственное вмешательство в экономику дало положительные результаты. Сформирован первый в мире

макроэкономический подход к государственному регулированию экономических процессов, в том числе в сфере инвестиций. Для этих целей многое было сделано именно в правовом плане; принят ряд законов, позволивших улучшить инвестиционный климат в стране. Монопольное право государства устанавливать и поддерживать надлежащий правовой режим выступает платформой для развития инвестиционной деятельности. Способность государства управлять инвестиционными процессами определяется наличием большого количества правовых механизмов, позволяющих реализовывать функции собственника и регулятора. Реализация этих функций определяется рядом следующих факторов: политической стабильностью в государстве, степенью развития экономики, ориентацией на решение социальных проблем, компетентностью государственных органов в области инвестиционной политики и правового обеспечения инвестиционной деятельности [1,2]. Следует признать, что последний фактор имеет наибольший вес и влияет на решения инвесторов об организации инвестиционной деятельности в той или иной стране мира.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности должно включать систему бюджетных, кредитных и налоговых механизмов, а также развитую государственную систему управления инвестиционным процессом. Определяющим критерием нормативного правового регулирования является его способность обеспечивать инвестору стабильность его деятельности. Правовое регулирование должно регламентировать возможности инвестирования в конкретные отрасли или сферы, а также регламентировать порядок использования факторов производства, рентабельных в контексте инвестирования в конкретном государстве.

Анализ отечественного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности позволяет отметить две важные тенденции: его направленность на совершенствование правового регулирования финансовых рынков и развитие инвестиционного законодательства в каждом конкретном субъекте страны. М.А. Хайруллина в своей публикации отмечает, что эффективность и качество инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны определяются взаимодействием государственного законодательства, компетенцией региональных органов государственной власти по решению вопросов законодательного регулирования инвестиционной деятельности [3]. По-прежнему малоизученной остается проблема развития инвестиционного законодательства в регионах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной исследовательской работе использованы методы научной абстракции, логического мышления, обобщения, анализа и синтеза, системного анализа и сравнительного анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На современном этапе можно констатировать, что в Узбекистане усилиями государственных органов создана нормативно-правовая база, учитывающая все аспекты инвестиционной деятельности: конкурсное размещение централизованных инвестиционных ресурсов, регулирование налогообложения инвестиционных проектов, регулирование лизинговых операций, регулирование иностранных инвестиций.

В Узбекистане государственное регулирование инвестиционной деятельности строится на взаимосвязанных правовых основах разных уровней иерархии: государственных нормативных актах, региональных нормативных актах, муниципальных нормативных актах и локальных правовых актах отдельных организаций.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется нормами базовых и комплексных отраслей права. Специфика правового регулирования инвестиционной деятельности заключается в том, что в рыночных условиях оно в принципе невозможно без государственно-правового регулирования. Правовое регулирование инвестиционной деятельности как система интегрирует нормы, воздействующие на императивные, государственно-правовые, диспозитивные и частноправовые отношения.

Инвестиционная деятельность – это специфическая сфера общественных отношений, требующая комплексного правового регулирования. В Узбекистане функционирует и развивается система правовых стимулов и ограничений в сфере инвестиционной деятельности. Рассмотрим её ниже.

Таким образом, группу государственных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности, образуют следующие виды документов: стратегии развития Республики Узбекистан, отдельные законы, указы Президента Республики Узбекистан, касающиеся вопросов в инвестиционной сфере, и другие документы. К государственным нормативным актам, регулирующим инвестиционную деятельность, относятся Конституция Республики Узбекистан, Гражданский кодекс

Республики Узбекистан, а также ряд указов Президента Республики Узбекистан, регулирующих вопросы защиты прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках. Кроме того, в эту группу законов входят основополагающие законы: Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» [4], Налоговый кодекс Республики Узбекистан, Закон «О конкуренции» [5] и др. Нормы косвенного регулирования инвестиционной деятельности отражены в налоговом, бюджетном, таможенном, земельном и лесном кодексах Республики Узбекистан.

Действующее законодательство, регулирующее вопросы иностранных инвестиций в экономику страны, имеет важное значение для развития инвестиционной деятельности в стране. Меры, направленные на улучшение инвестиционной среды в Узбекистане и создаваемые условия для инвесторов, обуславливают увеличение потока инвестиций. В частности, по итогам третьего квартала 2023 года инвестиции в основной капитал составили 226 трлн 638,6 млрд сумов, что на 121% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [6].

Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2012 года № УП-4434 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» определяет необходимость разработки и реализации государственной политики в сфере иностранных инвестиций. Правительство страны определяет приоритетные объекты и отрасли для инвестирования, участвует в разработке инвестиционных программ, взаимодействует с субъектами Республики Узбекистан по вопросам инвестиций, обеспечивает защиту прав и интересов иностранных инвесторов.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности требует тщательного учета основных положений указа Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы», который определяет иерархию документов стратегического планирования государственного управления на всех уровнях [7]. Применительно к инвестиционному сектору экономики документом стратегического планирования является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2026 года. Таким образом, все документы стратегического планирования в инвестиционном секторе должны быть пересмотрены с учетом принципов государственной инвестиционной политики. Иерархический порядок документов представлен следующим образом: основы инвестиционного законодательства - стратегия развития инвестиционного сектора экономики Республики Узбекистан - отраслевые государственные инвестиционные программы - государственные программы смежных отраслей - государственные региональные инвестиционные программы - муниципальные инвестиционные программы.

Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-392 «Об инвестициях и паевых инвестиционных фондах» посвящен вопросам инвестирования имущества в ценные бумаги и иные объекты. Закон регулирует деятельность акционерных инвестиционных фондов и акционерных обществ, связанную с привлечением средств и имущества путем размещения акций [8]. Настоящим законом установлено право совладельцев передавать паевые инвестиционные фонды (имущественные комплексы) в доверительное управление.

Региональные правовые акты субъектов страны представлены в основном региональными законами о государственной политике в сфере инвестиций.

На региональном уровне формирование нормативно-правовой базы в сфере инвестиций приобретает системный и стратегический характер. В настоящее время стратегии социально-экономического развития регионов, программы инвестиционного роста, а также положения об оценке эффективности проектов служат основой для создания целостного механизма регулирования инвестиционной деятельности. Практически во всех регионах Республики Узбекистан проводится целенаправленная работа по совершенствованию условий для привлечения инвестиций и укреплению благоприятного инвестиционного климата.

Региональные нормативные акты становятся не просто инструментом администрирования, а действенным механизмом стимулирования инвестиционной активности. Они систематизируют меры поддержки, формируют прозрачные процедуры предоставления льгот и повышают уровень взаимодействия между инвесторами и органами власти. Такой подход способствует формированию зрелого и устойчивого правового режима, который воспринимается инвесторами как показатель надежности региона и предсказуемости деловой среды.

В перспективе развитие регионального инвестиционного законодательства будет направлено на повышение эффективности координации между различными уровнями власти, совершенствование инструментов правового регулирования и внедрение единых стандартов оценки инвестиционных проектов. Это позволит укрепить доверие со стороны иностранных и отечественных инвесторов, обеспечить устойчивое экономическое развитие регионов и повысить их конкурентоспособность на национальном и международном уровнях (Таблица 1).

Таблица 1. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности

Прямые методы регулирования инвестиций	Косвенные методы регулирования инвестиций
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Целевые региональные программы развития сельского хозяйства и промышленности, других отраслей; ✓ региональные бюджетные и внебюджетные фонды; ✓ Прямые капитальные государственные вложения; региональные стандарты и нормы; квоты; ✓ Лицензирование; ✓ Контрольные пакеты акций на региональном уровне; региональная и муниципальная собственность; стимулирование спроса и регулирование цен; финансирование научных исследований и разработок государством; субсидирование затрат предприятий на патентование изобретений за рубежом 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Налоговые ставки и льготное налогообложение; ✓ Налоговые каникулы; ✓ Льготные ставки по кредитам; ✓ Кредитные методы стимулирования экспорта; инвестиционный налоговый кредит; региональные и муниципальные кредиты; ✓ Гарантии и льготы по кредитам для региональных институтов, инвестирующих в региональную экономику

Практика разработки инвестиционных программ на основе региональных нормативных актов свидетельствует о постепенном совершенствовании механизмов управления инвестиционной деятельностью на местах. В регионах усиливается внимание к формированию эффективных инструментов координации интересов населения, инвесторов и органов власти, что способствует выстраиванию конструктивного диалога между участниками инвестиционного процесса. Постепенно укрепляется институциональная база для гармонизации социально-экономических интересов и повышения инвестиционной привлекательности территорий для частного капитала.

Инвестиционная деятельность получает дальнейшее развитие и на муниципальном уровне. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-350 «Об органах самоуправления граждан» определяет инвестиционные вопросы как приоритетное направление местного значения [9]. Это создает возможности для активного участия населения и органов самоуправления в формировании инвестиционной политики, разработки муниципальных правовых актов и реализации проектов, направленных на устойчивое развитие территорий. Прогнозируется, что дальнейшее укрепление правовых основ на муниципальном уровне позволит повысить адресность и результативность инвестиционной политики, активизировать предпринимательскую инициативу и обеспечить комплексное развитие регионов.

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством имеют право создавать условия, благоприятные для инвестиционной деятельности, и участвовать в инвестиционной деятельности в формах, установленных действующим законодательством.

Косвенное участие муниципалитетов в инвестиционных процессах на местном уровне предполагает создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности:

- ✓ путем установления льгот по уплате местных налогов и предоставления льготных условий использования земель и природных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности;
- ✓ представление и защита интересов инвесторов;
- ✓ привлечение средств населения и других внебюджетных источников для финансирования строительства объектов социально-экономического назначения.

Непосредственное участие муниципалитетов в инвестиционных процессах на местном уровне предполагает осуществление капитальных вложений в следующих формах:

- ✓ разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов муниципальных образований, реализуемых муниципалитетами;
- ✓ размещение средств местных бюджетов в целях финансирования инвестиционных проектов по аналогии с государственным регулированием;
- ✓ выпуск муниципальных займов;
- ✓ использование в инвестиционных процессах объектов муниципальной собственности, строительство которых временно приостановлено или заморожено.

Новые возможности для муниципальной инвестиционной деятельности предоставил федеральный закон №ЗРУ-537, регулирующий вопросы государственно-частного партнерства [10]. Заключение соглашений о государственно-частном партнерстве предполагает передачу инвестору прав пользования и распоряжения муниципальной собственностью вместе с земельным участком для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением. Основным условием такого соглашения является обязанность инвестора использовать объекты инфраструктуры в интересах местного значения.

Кроме того, соглашение о государственно-частном партнерстве имеет важное значение для муниципальной инвестиционной деятельности. Главным условием использования инвестором объектов капитального строительства является их использование в интересах местного населения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На муниципальном уровне необходимо отметить наличие муниципальных инвестиционных паспортов и типовых инвестиционных программ, реализация которых основана на привлечении средств государства, отечественных и иностранных инвесторов.

Идея создания типового инвестиционного паспорта муниципалитета является многообещающей.

Инвестиционная деятельность на территориальном уровне имеет территориальные ограничения. Субъектами муниципальной инвестиционной деятельности являются органы местного самоуправления, к компетенции которых относятся вопросы правового регулирования, разработки инвестиционного проекта, проведения публичных слушаний и конкурсных процедур по выбору инвестора, заключения соглашения и контроля за исполнением инвестором обязательств по соглашению.

Таким образом, правовое регулирование инвестиционной деятельности со стороны государства в Республике Узбекистан играет особую роль в организации инвестиционного процесса. Важной тенденцией, определяющей дальнейшее развитие правового регулирования в стране, является развитие и совершенствование регионального инвестиционного законодательства, а также развитие муниципальных инвестиционных нормативных актов.

Анализ положений государственного законодательства и муниципальной инвестиционной практики позволяет отметить потенциал правового регулирования муниципальной инвестиционной деятельности, позволяющий укреплять материальную базу муниципальных образований и решать вопросы местного значения с привлечением инвесторов.

Список использованной литературы:

1. Бобылев г. В. И др. Условия и факторы реализации инновационного потенциала региона // регион: экономика и социология. – 2011. – № 1. – с. 113–126.
2. Николаев м. А. Инвестиционная деятельность на фазе подъема экономики // финансы и кредит. – 2011. – № 28. – с. 2–13.
3. Хайруллина а. М. Региональное инвестиционное законодательство: современное состояние и перспективы развития // юридическая наука и правоохранительная практика. – 2012. – № 3 (21). – с. 39–45.
4. Law of the Republic of Uzbekistan “On investments and investment activities” dated December 25, 2019 №LRU-598 URL: <https://lex.uz/ru/docs/4664144>
5. Law of the Republic of Uzbekistan “On competition” July 03, 2023 №LRU-850 URL: <https://lex.uz/ru/docs/6518383>
6. Данные stat.uz. <https://stat.uz/ru/официальная-статистика/инвестиции>
7. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» от 28 января 2022 года №УП-60 URL: <https://lex.uz/docs/5841077>
8. Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционных и паевых инвестиционных фондах» от 25 августа 2015 года №ЗРУ-392 URL: <https://lex.uz/docs/2731865>
9. Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» от 22 апреля 2013 года №ЗРУ-350 URL: <https://lex.uz/docs/2156897>
10. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» от 10 мая 2019 года №ЗРУ-537 URL: <https://lex.uz/ru/docs/4329272>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100